

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18530583>

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА ДРЕВНЕЙ БАКТРИИ

Иркаев Мунаввар Алимович

Термезский государственный университет

irkayev@tersu.uz

***Аннотация.** В статье рассматриваются архитектурные особенности памятников бронзового века Древней Бактрии на основе археологических данных, полученных в результате многолетних исследований ключевых поселений региона. Анализируются планировочные структуры, типы сооружений, строительные приёмы и фортификационные системы таких памятников, как Даилы-1, Даилы-3, Саполлитепа, Джаркутан, Газкала и Бургуттепа. Особое внимание уделяется культовой и административной архитектуре, а также взаимосвязи архитектурных форм с социальной организацией и хозяйственной деятельностью населения.*

***Ключевые слова:** Древняя Бактрия, бронзовый век, архитектура, городище, фортификация, Саполлитепа, Джаркутан, Даилы, Центральная Азия.*

***Abstract.** The article examines the architectural features of Bronze Age monuments of Ancient Bactria based on archaeological data obtained through long-term research at key settlements of the region. The study analyzes planning structures, types of buildings, construction techniques, and fortification systems of such sites as Dashly-1, Dashly-3, Sapollitepa, Jarkutan, Gazkala, and Burguttepa. Special attention is paid to cult and administrative architecture, as well as to the relationship between architectural forms, social organization, and the economic activities of the population.*

***Keywords:** Ancient Bactria, Bronze Age, architecture, settlement, fortification, Sapollitepa, Jarkutan, Dashly, Central Asia.*

ВВЕДЕНИЕ. Территория Древней Бактрии является одним из важнейших культурно-региональных центров формирования древних цивилизаций Центральной Азии. Особенно в эпоху бронзы (III–II тыс. до н. э.) в Бактрии сформировались оседлые земледельческие и ремесленные культуры, сыгравшие значительную роль в социально-экономическом и культурном развитии региона. Памятники данного периода отражают не только образцы материальной культуры, но и процесс становления ранних архитектурных традиций. [1]

Архитектура памятников бронзового века Древней Бактрии отличается своеобразной системой планировки, строительными приёмами и типами сооружений. Археологические исследования выявили жилые комплексы, культовые и хозяйственные постройки, оборонительные стены и крепости, что свидетельствует о наличии развитой градостроительной культуры на данной территории. Использование сырцового кирпича и пахсы, дома с внутренними дворами, сложные планировочные структуры формировались в тесной связи с социальной организацией и хозяйственной деятельностью общества эпохи бронзы.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Архитектурные особенности памятников Древней Бактрии, изученные археологом В. И. Сарияниди, неоднократно публиковались как им самим, так и другими авторами, хотя нередко носили критический характер. Одним из таких памятников является Дашлы-1 — крепость с монументальными фортификационными сооружениями прямоугольной формы (99 × 85 м), имеющая круглые башни лишь по углам и сложную внутреннюю планировку. Данный монументальный комплекс можно наглядно сопоставить с комплексами Тоголок в Маргиане. [2]

Однако памятник Дашлы-3 включает в себя два монументальных сооружения. Одно из них известно, как круглый храм (диаметром 35 м), отделённый тремя рядами оборонительных стен. Круглая крепость состоит из одного центрального основного здания и нескольких сооружений, напоминающих решётчатую планировку; вокруг них можно наблюдать систему

проходов, разделённых на отдельные сектора. Дворцовый комплекс Дашлы-3, являющийся монументальным сооружением, имеет сложную крестовидную планировочную структуру и окружён стеной. В его центральной части расположен крупный складской комплекс решётчатого типа размерами 40 × 38 м, а также несколько вспомогательных зданий. Стены и полы покрыты гипсом, а наличие Т- и Г-образных коридоров, ведущих внутрь сооружения, придаёт постройке монументальный и укреплённый характер.

На территории Маргианы не выявлено сооружений, аналогичных зданиям Дашлы-1 и Дашлы-3. Вместе с тем, в Келлели-6, возможно, существовало круглое здание, однако оно изучено лишь частично, что послужило основанием для выдвижения различных гипотез. По своим архитектурным особенностям данное круглое сооружение напоминает постройки Северной Месопотамии. В контексте культовой архитектуры отмечается, что месопотамские храмовые сооружения — зиккураты — в Маргиане зафиксированы лишь на памятнике Алтындепе.

Поселение Саполлитепа, расположенное в северной части Бактрии, находится в Сурхандарьинской долине, на правом берегу Амударьи. Его планировка свидетельствует о тщательно продуманной системе укреплений. Крепость Саполлитепа имеет квадратную форму (82 × 82 м) и окружена тремя рядами оборонительных стен. Внутри крепости выделяются восемь кварталов, каждый из которых был заселён крупной патриархальной семьёй. Археологические данные не подтверждают существование единоличной власти какой-либо одной семьи. Симметричный план памятника также указывает на равноправное положение патриархальных семей. Статистический анализ 158 погребений и сопроводительного инвентаря, обнаруженных на памятнике Саполлитепа, подтверждает социальное равенство его населения. Следовательно, данный памятник представляет собой сельскую общину, состоявшую из восьми крупных патриархальных семей. [4]

Основная часть сооружения представляет собой квадратный двор размерами 58×58 м, окружённый деревянной оградой. По его четырём сторонам регулярно размещены два прямоугольных коридора, а также Т-образные помещения, длина одного из которых составляет 26 м, а другого — более 36 м.

Крупным поселением Северной Бактрии и важнейшим административно-религиозным центром являлся Джаркутан, расположенный в 20 км к северу от Саполли и занимавший общую площадь около 100 га. В 1994–2003 гг. Узбекско-германская археологическая экспедиция под руководством Ш. Шайдуллаева и Дитриха Хуффа проводила археологические исследования на холме № 6 — на месте огнехрамового комплекса Джаркутана. В результате были внесены существенные уточнения в стратиграфию холма № 6, а также в планировку раннего этапа строительства храма. [3]

В ходе раскопок был выявлен укреплённый комплекс, включающий дворец, жилые постройки, ремесленные зоны, а также монументальный прямоугольный храм, усиленный девятью круглыми и полукруглыми башнями ($44,5 \times 60$ м). Полукруглые башни, расположенные в западном и восточном углах храма и имеющие одинаковые основания, отличаются сходством архитектурных форм.

Поздний бронзовый век является завершающим этапом палеометаллического периода и характеризуется переходом человеческого общества к новому этапу исторического развития. В Центральной Азии эпоха бронзы определяется не только появлением бронзового сплава, но и изготовлением и широким распространением бронзовых орудий труда и вооружения. Наряду с этим она характеризуется рядом важных социально-экономических признаков: утверждением патриархальных отношений, выделением скотоводческих племён, формированием древних цивилизаций, возникновением имущественного неравенства, а также усилением культурно-экономических связей между племенами.

К II тыс. до н. э. на территории Южного Узбекистана окончательно формируется оседлая земледельческая культура. В южных районах страны

выявлен ряд поселений данного периода, которые подразделяются на следующие группы: поселения-крепости, а также сёла, как имеющие, так и не имеющие оборонительные стены.

Джаркутан — поселение площадью около 90 гектаров, характеризующееся рассеянной восточной планировкой и наличием арка и оборонительных стен. На его территории был раскопан храмовый комплекс. Согласно находкам, жители Джаркутана поклонялись огню и воде. Часто встречающееся в научной литературе утверждение о том, что общая площадь памятника Джаркутан превышает 100 гектаров, следует рассматривать как условное. Если учитывать горизонтальную стратиграфию памятника, становится очевидно, что город не функционировал одновременно на всей площади в 100 гектаров. При отделении холмов с некрополями от городской территории становится ясно, что город имел более компактные размеры. Он состоял из «арка» и окружающего его «шахристана», включавшего восемь крупных патриархальных родовых общин. Холмы незначительно отличаются друг от друга по высоте.

Арк Джаркутана расположен в северо-западной части памятника, занимает площадь около 3 гектаров и окружён оборонительной стеной толщиной 1,20–1,50 м. В западной части арка находился так называемый «царский дворец» Джаркутана. Внутренняя территория арка представляет собой комплекс небольших холмов. В результате стратиграфического шурфа, заложенного А. А. Аскарным, здесь были обнаружены материалы саполлинской культуры, а также керамический комплекс, относящийся к периоду Кучук I. [5]

Саполлитепа, сформировавшаяся на правобережных террасах Амударьи, возникла в эпоху бронзы как мощное укрепление, предназначенное для охраны пути сообщения, начинавшегося у речной переправы. По мере расширения границ оседлых земледельческих общин Саполлитепа постепенно утрачивает своё прежнее значение. Функции основного центра переходят к крупному поселению Джаркутан, расположенному на пути, выходящем из горного ущелья, вблизи современного Шерабада. [6]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Культурные связи Бактрии и Древней Индии в определённой степени изучены. В частности, роль хараппской культуры в формировании материальной культуры козалинского периода была показана А. А. Аскарковым, тогда как архитектурные параллели были исследованы Т. Ш. Шириновым.

Находки, полученные при исследовании оседлого земледельческого поселения Саполлитепа, обнаруживают сходство с материалами памятников южного Туркменистана, северо-восточного Ирана, северного и частично южного Афганистана. Однако для территории Древней Бактрии данные материалы представляют собой единый культурный комплекс.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Нурмухамедова, Ш. З. (2019). Архитектура Бактрии античного периода-этапы становления и развития (на примере гражданской архитектуры). *Scripta antiqva. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры*, 7, 203-228.
2. Мурадов, Р. Г. (2010). Вклад ВИ Сарианиди в изучение архитектуры Древнего Востока.
3. Тогаев, Ж. Э., & Усаров, У. А. (2017). Характеристики архитектуры древнего Бактрии (в примере Сапаллитепа и Джаркутан). *Theoretical & Applied Science*, (10), 28-31.
4. Аскарков, А. А. (1973). Сапаллитепа.
5. Аскарков, А. (2001). Энг кадимги шахар.
6. Шайдуллаев, Ш. (2009). Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари. *Каталог авторефератов*, 1(1), 1-55.